

МЕТОД УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕРАПИИ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО ЯЗВЕННОГО КОЛИТА НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ МИКРОНУТРИЕНТНОГО ДЕФИЦИТА

Эшниязова Г.Ш.

Бухарский государственный медицинский институт, Бухара, Узбекистан

Неспецифический язвенный колит (НЯК) относится к хроническим воспалительным заболеваниям кишечника, часто сопровождающимся нарушением всасывания и дефицитом микронутриентов (железа, цинка, витаминов D и B₁₂, фолиевой кислоты). Эти дефициты усиливают воспаление, снижают иммунный ответ и замедляют регенерацию слизистой оболочки, что обуславливает необходимость их коррекции для повышения эффективности терапии.

Цель исследования. Повысить результативность терапии НЯК путём включения оценки и целенаправленной коррекции микронутриентного дефицита в комплексное лечение заболевания.

Материалы и методы. Под наблюдением находились 90 пациентов с НЯК: 45 получали стандартную медикаментозную терапию, 45 находились в постоперационном периоде; контрольную группу составили 30 здоровых лиц. Всем пациентам проведены клиничко-эндоскопическое обследование, биохимический и иммунологический анализы, определение микронутриентного статуса (железо, ферритин, витамины D, B₁₂, цинк) и уровня калпротектина. Оценка тяжести заболевания осуществлялась по шкале Mayo и Truelove–Witts.

Результаты. У пациентов с активным НЯК выявлено достоверное снижение уровня микронутриентов и повышение С-реактивного белка и калпротектина по сравнению с контролем ($p < 0,001$). Введение микронутриентной коррекции в схему лечения привело к нормализации показателей ферритина (+42%), витамина D (+51%), гемоглобина (+12 г/л), а также снижению калпротектина на 36%. Частота клиничко-эндоскопической ремиссии увеличилась с 48,9 % до 73,3 %, продолжительность обострений сократилась, а число повторных госпитализаций снизилось на 34 %.

Выводы. Комплексная терапия НЯК с включением оценки и коррекции микронутриентного дефицита является патогенетически обоснованным и клиничко-эффективным методом, обеспечивающим более быстрое достижение ремиссии, снижение воспалительной активности и улучшение качества жизни пациентов.

Бухарский государственный медицинский институт, кафедра факультетской и
госпитальной терапии, ассистент. г.Бухара, ул. Гиждуван, 23. тел:
+998912991030, e-mail gulimira34@gmail.com